

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

FRANCISCÃO, D.; BORUCHOVITCH, E. As estratégias de aprendizagem na formação inicial de docentes: uma revisão sistemática da literatura. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 8, e10022, 2023. DOI: 10.25053/redufor.v8.e10022. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/10022>.

Revisado por:

Solange Franci Raimundo Yaegashi

Universidade Estadual de Maringá, Paraná, PR, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

YAEGASHI, Solange Franci Raimundo. Relatório de revisão por pares para: As estratégias de aprendizagem na formação inicial de docentes: uma revisão sistemática da literatura. **Educ. Form.** 2023, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.7966414 Disponível em: <https://zenodo.org/deposit/7966414>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Solange Franci Raimundo Yaegashi

Data de retorno da revisão: 26/01/2023

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

Sim. O resumo apresenta todos os elementos necessários, dando ao leitor uma visão geral do artigo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

Sim. O artigo apresenta relevância social e educacional, o qual está bem escrito e fundamentado teórica e metodologicamente.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

Sim. O título está adequado ao texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O texto possui uma boa organização lógica. Os dados foram apresentados e discutidos de forma abrangente.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O texto está bem escrito e organizado.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O texto apresenta relevância social e educacional, pois poucos são os estudos sobre essa temática no Brasil.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.*

O artigo é original, pois discute um assunto pouco abordado no campo da Educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.*

O texto merece ser publicado, pois apresenta os requisitos de um artigo científico de boa qualidade.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.*

O artigo está bem escrito e atende à norma culta da língua portuguesa.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.*

As normas da ABNT e da Revista foram atendidas. Há correspondência entre os autores citados no texto e os citados nas Referências.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?*

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:*

O artigo intitulado “As estratégias de aprendizagem de estudantes de licenciatura: uma revisão sistemática da literatura”, submetido para avaliação na *Revista Educação & Formação*, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, teve como objetivo realizar uma revisão sistemática das pesquisas sobre as estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes de licenciatura. O artigo apresenta relevância social e educacional, o qual está bem escrito e fundamentado teórica e metodologicamente. O texto possui uma boa organização lógica. Os dados foram apresentados e discutidos de forma abrangente. O texto atende ainda às normas da Revista. Ao longo do artigo, foram apontados apenas dois erros de digitação, a fim de contribuir com a correção final do texto. Sugere-se ainda que, no Quadro 1, seja acrescentada a fonte na parte inferior do quadro. Ante o exposto, sou de parecer favorável à publicação do artigo, desde que sejam realizadas as correções sugeridas.

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7966414>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.